
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI TASHQI ISHLAR VAZIRLIGI

JAHON IQTISODIYOTI VA DIPLOMATIYA UNIVERSITETI

O'ZBEK VA RUS TILLARI KAFEDRASI, ROMAN-GERMAN KAFEDRASI

**TASHQI SIYOSIY VA TASHQI IQTISODIY ALOQALAR UCHUN KADRLAR
TAYYORLASHDA TIL TA'LIMI VA TARJIMA MASALALARI**

**(ЯЗЫКОВОЕ ОБУЧЕНИЕ И ВОПРОСЫ ПЕРЕВОДА ПРИ ПОДГОТОВКЕ
КАДРОВ ДЛЯ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ
СВЯЗЕЙ)**

MAVZUSIDAGI XV AN'ANAVIY ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA

TO'PLAMI

2025-YIL 29-MART

TOSHKENT – 2025

ПОНИМАНИЕ УСТНОЙ РЕЧИ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ: КАК УЛУЧШИТЬ?

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15558083>

Аннотация. В данной статье рассматривается проблемы понимание устной речи на слух при изучении французского языка.

Ключевые слова: Франкофоны, звуки, которые не существуют в некоторых языках, скорость речи, плохая артикуляция, сложный словарный запас пассивное и активное прослушивание, подкасты о великих французских писателях, просмотр документальных фильмов, глобальное понимание, подробное понимание, аудиокнига.

Annotation. This article discusses the problems of understanding spoken language when learning French.

Key words: Francophones, sounds that do not exist in some languages, speech of speed, poor articulation, difficult vocabulary, passive and active listening, podcasts about great French writers, watching documentaries, global understanding, detailed understanding, audiobook.

Понимание речи на слух – один из самых сложных навыков, которым необходимо овладеть обучающийся при изучении иностранного языка. Всем известно что на французском языке общаются на 5 континентах земного шара и их называют «Франкофонами» то есть те которые разговаривают на французском языке, но их иногда понимать предоставляет некоторые трудности. Это связано с просмотром фильмов, сериалов на французском языке или с пониманием текстов французских песен. Скорость речи, плохая артикуляция или даже сложный словарный запас являются препятствиями для общения. Но как улучшить понимание устной речи на французском языке?

Почему трудно понимать разговорный французский язык?

Согласно исследованию, опубликованному в журнале “Научные достижения” (Science Advances), французский язык является 10-м самым быстрым языком в мире. На самом деле, французский язык не такой

быстрый по артикуляции! Однако именно такое впечатление оно производит на людей, не говорящих по-французски. Откровенно говоря, это субъективно: когда изучаем иностранный язык, часто создается впечатление, что носители языка говорят очень быстро.

Важно практиковать контент на французском языке с нормальной скоростью. Однако в пособиях часто предлагаются диалоги, в которых собеседники говорят на медленном и искусственном французском языке. Ничего общего с французским языком, на котором говорят носители языка!

Звуки, которых не существуют в некоторых языках

Французский язык известен наличием труднопроизносимых звуков, таких как знаменитая согласная «r» или гласные «u» и «ou». Поскольку этих звуков отсутствуют во многих языках, поэтому иногда трудно их слышать и различать. Пары гласных, такие как «u»/»ou» или «eu» «jeu» (игра) и «oeu» «sœur» (сердце), особенно трудно услышать и произнести изучающим французский язык. Трудность в том что французский произносится не так, как пишется. Этот язык с прозрачным написанием означает, что звук соответствует букве и наоборот. Французский язык совсем не прозрачный: в нем 32 звука и более 250 способов их написания. Другими словами, существует огромный разрыв между письменным и устным французским языком.

Также, знания написания слова недостаточно, чтобы знать его произношение. Если обучающийся научиться только читать тексты, тогда будет сложно понимать разговорный французский язык. Еще один элемент, который следует принять во внимание: французы глотают слова. Некоторые буквы, например «e», не произносятся устно. Недостаток словарного запаса может затруднить понимание французского языка на слух. Поэтому очень важно изучать словарный запас на протяжении всего обучения. Знать слово – значит уметь его

правильно писать и произносить! Чтобы улучшить понимание устной речи на французском языке, первое, что нужно сделать, это выбрать аудио, адаптированное к уровню языка учащихся. Принцип прост: надо понимать от 60 до 80% контента. Действительно, если выбирать слишком простой аудиоматериал для понимания, будет скучно.

С другой стороны, если аудио слишком сложный, в таком случае он приводит к обескураживанию обучающего, и быстро он может сдаться. Для учащихся начального и среднего уровня специалисты в этой сфере рекомендуют видеоролики небольшого формата продолжительностью несколько минут. Затем, когда обучающий добьется прогресса и почувствует себя более комфортно, он сможет смотреть фильмы или сериалы. Чтобы понимать разговорный французский язык нужно выбирать материалы, которые больше интересуют. Прогресс гораздо быстрее, кому нравится учиться!

Итак, слушать подкасты о великих французских писателях или смотреть документальные фильмы тоже улучшает процесс понимание устной речи. Преимущество прослушивания интересующего нами контента заключается в том, что мы выучиваем полезную лексику, которую в дальнейшем сможем повторно использовать в обсуждениях с носителями языка. Следовательно, нужно выбрать аудиоматериал для прослушивания который соответствует нашим интересам. Это будет мотивировать нас, то есть обучающихся, прогрессировать во французском языке.

А также, в практике существует два способа прослушивания аудиоматериала: пассивное и активное прослушивание.

- первый способ — слушать и усваивать информацию без раздумий и обязательств с нашей стороны. Это идеальный вариант, когда у нас нет времени или вы заняты другими делами например во время занятием спортом или ведем машину и т. д.). Даже если мы не слишком вовлечены

в разговор, мы все равно неосознанно будем усваивать звуки и словарный запас.

- второй вариант — слушать и обрабатывать информацию осознанно. В этом случае учащийся участвует в процессе. Для этого лучше всего делать записи, резюмировать основные идеи, отмечать ключевые слова, запоминать новые выражения и т. д. Для быстрого прогресса в понимании устной речи идеальным решением является активное слушание.

Однако, если у нас мало времени, пассивное слушание будет для нас не менее полезным. Распространенной ошибкой среди учащихся является желание понять каждое слово, произнесенное в разговоре. Результат: как только мы не понимаем ни слова, мы застреваем и впадаем в панику. Слушая аудио, советуется не отвлекаться на детали. Если мы пропустили слово или два, это не имеет значения. Главное – понять общий смысл разговора. Например, говорящий по-французски говорит «*Quel genre de romans aimez-vous lire?*». Даже если мы не понимаем всех слов, но мы услышим «roman», «aimer», «lire», тогда мы сможем понять вопрос и ответить. Для нормального общения на иностранном языке необходима подготовительная работа над языковым материалом. В решении этой задачи важная роль отводится обучающему комплексу упражнений. Бесспорно, что эффективность процесса обучения зависит от того, какие упражнения, в каком количестве, и в какой последовательности используются.

Более того, они должны учитывать особенности языкового материала и развиваемых видов умений. [1]. Итак, если мы хотим понимать и говорить как носитель языка, важно слушать и запоминать словарный запас и выражения, используемые носителями французского языка. У нас есть широкий выбор контента на аутентичном французском

языке и предлагаем вам посмотреть видео от «Brut», «Konbini» или Français Authentique.

Также, если трудности возникают с просмотром видео можно использовать субтитры или транскрипцию, чтобы помочь себе. Кроме того, транскрипция позволит нам легче идентифицировать слова, которые мы не понимаем при первом прослушивании. Обычно мы можем найти фильмы с английскими или французскими субтитрами. Все видеоролики «Français Authentique» на «YouTube» снабжены субтитрами и транскрипцией. В противном случае аудиокниги — отличный вариант. Часто существует разрыв между тем, как, по мнению специалистов, произносится французский язык, и реальностью. Общаясь с носителем языка, можно увидеть, как на этом языке говорят в реальной жизни. Мы заметим необычные элементы, такие как разговорная лексика, сленговые выражения или то, как слова соединяются друг с другом.

Кроме этого, можем столкнуться разными акцентами, которые варьируются от страны к стране, но также существуют и региональные акценты в котором говорят немного по-разному. Наконец, общение с кем-то — это интерактивное занятие. Мы сможем улучшить не только понимание устной речи, но и устную речь на французском языке! Чтобы улучшить наше устное и письменное понимание, я предлагаю выполнить три шага. [2]. Эти три этапа позволят вам приобрести хорошие привычки и автоматизмы, чтобы быстрее понимать, когда вы слушаете или читаете по-французски. Эти три фазы таковы:

- процесс понимания основан на активации предположения;
- глобальное понимание;
- подробное понимание;

Первая фаза действительно важна для улучшения вашего понимания. Прежде чем вы начнете читать текст, слушать подкаст или смотреть видео, вам придется сделать предположения о том, что вы

собираетесь услышать или прочитать. Когда вы разговариваете с кем-то, ваш мозг прислушивается к тому, что говорит другой человек, предвидит, что он может сказать, чтобы подготовить ваш ответ. Это обеспечивает большую плавность разговора. В противном случае нам следует делать паузу после каждого предложения, чтобы осмыслить сказанное и обдумать ответ. Когда ты общаешься на иностранном языке, этот процесс усложняется для твоего мозга, это естественно. Поэтому необходимо выполнять упражнения, чтобы научить его понимать предположение на иностранном языке.

В итоге, прежде чем читать текст, слушать подкаст или смотреть видео, попробуйте ответить на следующие вопросы:

- Является ли заголовок нейтральным или ориентированным? Есть ли подзаголовок? Позволяет ли это сузить или уточнить тему?

- Основываясь на названии и подзаголовке, что вы можете найти в качестве различных частей в остальной части документа?

- Знаешь ли ты автора? Есть ли изображения? Что они «говорят» по этому поводу?

- Кто, по вашему мнению, является целевой аудиторией? Вы часть этого? • Что это за издание (газета, канал, блог и т. д.)? Знаете ли вы его цели и направления?

Наконец, выработайте привычку следовать трем шагам: предвкушению, глобальному пониманию и детальному пониманию. Регулярно выполняя это упражнение, вы увидите, что будете лучше и быстрее понимать документы на французском языке.[3].

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Обучение устной монологической речи на втором иностранном языке в средней школе (На материале французского языка) Лучинина Наталья Владимировна. 2002 г.
2. <https://www.maitrise-le-francais.com/ameliorer-comprehension/>

-
3. <https://www.francaisauthentique.com/ameliorer-comprehension-orale-francais/>
 4. Field, J. *Listening in the Language Classroom*. Cambridge University Press, 2008. (Книга Джона Филда посвящена методам развития навыков аудирования при изучении иностранных языков, включая анализ трудностей восприятия устной речи.)
 5. Rost, M. *Teaching and Researching Listening*. Routledge, 2015. (Майкл Рост рассматривает теоретические и практические аспекты обучения аудированию, что может быть полезно для изучения французского языка.)
 6. Vandergrift, L., & Goh, C. *Teaching and Learning Second Language Listening: Metacognition in Action*. Routledge, 2012. (Эта работа фокусируется на метакогнитивных стратегиях улучшения понимания устной речи, применимых к французскому языку.)
 7. Баграмова Н.В. *Методика обучения иностранным языкам: французский язык*. Москва: Просвещение, 2010. (Книга посвящена методам преподавания французского языка, включая развитие навыков аудирования.)
 8. <https://apprendre.tv5monde.com/fr> (Официальный образовательный ресурс TV5Monde, предлагающий упражнения и материалы для тренировки восприятия французской речи на слух.)